

a penado Pavão

opinião como direito

O CAVALO DE TROIA DA CENSURA DIGITAL

junho 12, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 06 – n. 43/2025

Valho-me da epopeia homérica. Nela, Ulisses não venceu Troia pela força bruta, mas pela astúcia.

O famoso Cavalo de Troia, oferecido como presente aos troianos, escondia guerreiros (sim, existiram naquela época) em seu interior e resultou na destruição da cidade. O que parecia uma dádiva era, na verdade, o início do fim.

Nos dias de hoje, no cenário jurídico brasileiro, o Supremo Tribunal Federal parece assumir esse mesmo papel — não como defensor da cidadania, como constitucionalmente lhe é dever, mas como o artífice de uma nova forma de censura: a censura digital, disfarçada de combate à desinformação.

A decisão que ontem formou maioria na Suprema Corte sobre o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) representa uma perigosa inversão dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. O tempo provará.

Ao permitir a retirada de conteúdos das redes sociais, sem a necessidade de autorização judicial prévia, o STF não apenas esvazia garantias constitucionais, como também viola frontalmente o artigo 5º, incisos IV, IX e XIV, da Constituição da República, que asseguram a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão e o acesso à informação.

Nunca é demais lembrar: os ministros juraram cumprir a Constituição em suas posses. Não para nela por palavras, mas, exclusivamente, para o exercício do juízo de compatibilidade normativa: o valer constitucional.

Preocupante, ainda, foi a declaração do decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, que reconheceu inspiração no modelo chinês de controle da internet — país notoriamente autoritário, onde a liberdade de expressão é severamente reprimida – ao confessar-se (e incluiu seus pares) admirador daquele regime. A comparação, feita sem constrangimento, revela o quanto a nossa democracia encontra-se sob ataque institucional, agora não por tanques ou quartéis, mas por votos judiciais.

Mas não parou por aí. O próprio presidente Roberto Barroso chegou a reconhecer tratar-se de censura, lembrando-me episódios passados em palanques ou em palcos.

O que se apresenta como um instrumento de contenção da desinformação e proteção da democracia funciona, na prática, como um atalho para o silenciamento de opiniões incômodas, principalmente aquelas divergentes do discurso oficial ou hegemônico.

A ausência de prévia análise judicial fere de morte o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF/88), pois permite a supressão sumária de conteúdos, sem o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, ao suprimir o papel do Congresso Nacional, que já havia estabelecido critérios legais claros no Marco Civil da Internet, o STF usurpa a função típica do Poder Legislativo e rompe o equilíbrio entre os poderes. Trata-se de uma verdadeira violação do artigo 2º da Constituição, que consagra a separação harmônica e independente dos Poderes da República.

Neste contexto, cabe evocar uma figura tão icônica quanto a de Ulisses da Ilíada: Ulysses Guimarães, o “Senhor Diretas”, símbolo da transição democrática e principal artífice da Constituição de 1988. Em seu discurso histórico na promulgação da Carta, Ulysses afirmou categoricamente:

“Traidor da Constituição é traidor da pátria.”

Como não impossível não traçar um paralelo entre o astuto herói grego e o deputado brasileiro? Um construiu uma armadilha para destruir Troia; o outro, um escudo de direitos para proteger o povo. Talvez o Ulisses da epopeia, ao ver o que se faz hoje com a Constituição Cidadã, bem poderia despertar Ulysses Guimarães de seu descanso, para lembrar aos intérpretes da lei que sua função é protegê-la — não subvertê-la.

A censura renasce entre algoritmos e pareceres técnicos, legitimada por aqueles que deveriam barrá-la e contra expressas disposições constitucionais. Tal como o cavalo de madeira, o discurso do STF vem envolto em aparência de proteção, mas carrega consigo **o germe do autoritarismo**. E, como no caso de Troia, o povo só perceberá o estrago quando as muralhas da liberdade já estiverem em ruínas.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL
dezembro 4, 2024
Em "Ensaios"

O DITO E O NÃO DITO
novembro 21, 2024
Em "Ensaios"

FEDERAÇÃO CONFEDERADA?
junho 21, 2021
Em "Jurídico"

com a tag constituição, direito, liberdade, literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CENSURAR É PRECISO?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O CAVALO DE TROIA DA CENSURA DIGITAL

CENSURAR É PRECISO?

QUEM JULGA O JULGADOR?

O TOTALITARISMO CONSTITUCIONAL

A DEUSA E A VENDA

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**